

PARTICIPANȚII LA INFRAȚIUNE

PARTICIPANTS IN ILEGAL ACTION

CZU: 343.237

DOI:<https://doi.org/10.5281/zenodo.10726101>

MERCUȘ Radu,
ORCID ID: 0009-0005-3940-6280
Universitatea de Stat din Moldova
E-mail: mercusradu@gmail.com

Abstract:

Participants in illegal act is about a group of person means two or more person if we want to speak about participation which every have different objective for example author need make some illegal action which is punish by penal law,organise is person who have responsibility to invent somethink means participation in illegal action also accomplice is important which have objective to help author of illegal act with different thinks also for example to not inform special authority for what happens or which is responsabil for it also one subject of participation is instigator which try to convince another person to do somethink which is punish by law in different forms.

Penal law refer about that this person which is participants in illegal act need to accomplish some general simple condition establish by law for example age in dependence of illegal act committed,when person brake a law or after it must made it with responsibility confimed by special institution and official document and finally a action which is committed must publish in official act means penal law and for it person take sentence.

Participants in illegal action usually make it when we can do it or if we want that official power to not discover person also it is about somethink that you need to do in a short period of time also to not get sanction for it.

Keywords: *Participants,penal law,illegal action,author,participation*

Statul reprezentat de organele de ocrotire a normelor de drept fie că sunt instanțe de judecată, organizații neguvernamentale, instituții care legiferează norme de conduită general respectate de toții membrii societății prin urmare acestea au drept obiectiv final stabilirea unui echilibru sau ordine în societate după cum consideră de cuvîntă că ar trebui să devină.

Participanții la infracțiune subiect ales de către mine pentru a fi supus dezbaterii în diferite aspecte prezentând inițial despre problema abordată,chestiuni ce urmează a fi supuse controlului de către instituții ale statului,societate sau organizații internaționale la care statul s-a angajat să respecte drepturile și libertățile fundamentale ale omului sau și-a stabilit priorității la care nu trebuie să se abată.

Problema participației la infracțiune rezidă din faptul că aceasta reprezintă un pericol pentru societate după caracterul,forma sau modul de desfășurare iar pentru a proteja instituțiile statului nu în ultimul rând societatea de acele acțiuni întreprinse de răufăcătorii prin complexitatea acțiunilor întreprinse reprezentând dificultăți pentru a descoperi realitatea faptelor săvârșite sau adevărații beneficiari ale infracțiunilor săvârșite.

Participanții la infracțiuni este reglementat în legislația Republicii Moldova cât și a altor state și anume în legea penală unde actualmente la capitolul IV intitulat participația la gene-

ral și participanții la infracțiune la art.42 fiind enumerate exhaustiv care sunt acestia fie că este autor,organizator,complice sau instigator toții îndeplinesc anumite sarcini pentru atingerea scopului final de încălcarea normelor protejate de lege,un drept al unei persoane prin urmare abaterea de la conduita normal ce urma a fi respectată pentru buna organizare a societății sau statului în care conviețuim cu toții.

Săvârșirea infracțiunii prin participație reprezintă o problemă pentru instituțiile care trebuie să protejeze persoanele de răufăcătorii deoarece complexitatea în care au fost îndeplinite acestea fie că nu sunt ușor descoperit,prejudiciile cauzate sunt considerabile,numărul acestor infracțiuni după acest mod de realizare cresc sau ar evolua dacă nu sunt întreprinse măsuri de contracarare a acțiunilor ilegale realizate de către persoane care și-au propus destabilizarea situației sau abaterea de la acele norme stabilite și recunoscute de majoritatea pentru dealtfel existând forța de coarctare încă din perioade istorice cu toate că acestea ar trebui adaptate la societatea contemporană dat fiind faptul că evoluăm în diferite domenii prin urmare răufăcătorii adoptă sau întreprind mijloace, metode tehnici noi pentru atingerea scopului final propus.

Dacă e să relatez despre acțiunile sau sarcinile ce urmeză a fi întreprinse de către participanții la infracțiune reieșind din legislația penală a Republicii Moldova atunci menționez faptul că autorul este persoana care are drept obligație sau conduit sa constă în realizarea acțiunilor ilegale astfel nu există faptul inacțiuni în cazul participației sau participanților la infracțiune trebuie să existe o încălcare reglemntată de legea penală pe când organizatorul este defapt motivul pentru care s-a realizat fapta deoarece acesta susține idesa,atribuie fiecărui participant anumite roluri,atingerea anumitor scopuri sau obiective în urma celor săvârșite în comun prin urmare complicele un alt participant la infracțiune având drept obligație să întreprindă toate acțiunile sau inacțiunile pentru că fie dus până la capăt cele stabilite inclusiv ca fapta să nu fie decoperită de către organele de ocrotire a normelor de drept iar cel din urmă participant la infracțiune este în persoana instigatorului care are drept obiectiv să determine o altă personă sau nu este exclus mai multe persoane să realizeze ceva ilegal chiar dacă cel din urmă nu conștientizează faptul respective sau momentul ar fi fost prea târziu pentru abatere de la planul stabilit anterior dificil dar nu imposibil de restabilit echitatea social.

Acțiunile întreprinse în comun de către autor, organizator,instigator,complice trebuie respectate condițiile generale cerute de legislație cum ar fi vârsta de 14 sau 16 ani de săvârșire a infracțiune, persoana fizică prin urmare nu atragem la răspundere și pedeapsă penală animalele,responsabilitatea confirmată de instituțiile specializate, comiterea unei infracțiunii prevăzute în legislația penală.

Indiferent de loc, societate sau timpul în care a existat omenirea aceasta a stabilit în diferite aspecte modul în care societatea să se conducă pentru stabilirea unei echități și ordinii social.

Referințe bibliografice:

1. Codul Penal al Republicii Moldova din 24.03.1961 în vigoare la 24.04.1961 cu modificări și completări până la 17.10.2001, Chișinău 2001.
2. Codul Penal al Republicii Moldova adoptat la 18.04.2002, în vigoare la 12.06.2003, Publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova din 2002 Nr.128-129, în conformi-

- tate cu ultimele modificări și completări din Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
3. Culegere de probleme la Drept Penal Partea Generală, Stela Botnaru, Mariana Grama Chișinău- 2012
 4. Comentariu Alexei Barbăneagră Codul Penal al Republicii Moldova adoptat la 18.04.2002, în vigoare la 12.06.2003, Publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova din 2002 Nr.128-129, în conformitate cu ultimele modificări și completări din Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
 5. Date statistice prezentate de Biroul Național de Statistică în colaborare cu Ministerul Afacerilor Interne privind participația penală.
 6. Decizii ale instanțelor de judecată cu privire la participația penală. Vizitat: <https://instante.justice.md/ro/hotaririle-instantei> 12.05.2022 portalul instanțelor de judecată.
 7. Eugen Bejenaru Despre pluralitatea de infractori și participația penală : aspecte obiective și subiective Studia Universitatis Moldaviae : Revistă științifică: Nr.3(113),2018: Științe sociale, Chișinău 2018.
 8. Munteanu Victoria, Spre precizarea unor aspecte-cheie în dreptul penal european referitoare la participația penală: complexă cazul organizației criminale- Revista Procuraturii Republicii Moldova. 2021 Nr.7.P.90-97, Sinectica-com, Chișinău 2021.
 9. Stela Botnaru, Alina Șavga, Vladimir Grosu, Mariana Grama Drept Penal Partea Generală Volumul I, Chișinău : Cartier juridic 2005.